

Prosiding Seminar Nasional
ADIWIDYA7
Pascasarjana

Perspektif Berbagai Bidang Ilmu dalam
Menghadapi Perkembangan Inovasi Teknologi
di Era Industri 4.0

Bandung, 1 November 2019

KATA PENGANTAR

*Bimillahirrohmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga buku Prosiding Seminar Nasional Adiwidya 7 Pascasarjana ITB ini, akhirnya berhasil diterbitkan. Prosiding ini, merupakan kumpulan makalah yang disajikan di dalam rangkaian acara *Call for Paper* (CFP) yang mengambil tema: **“Perspektif Berbagai Bidang Ilmu dalam Menghadapi Perkembangan Inovasi Teknologi di Era Industri 4.0”** yang diselenggarakan pada tanggal 01 November 2019 di Aula Sipil (AISI), kampus ITB Bandung.

CFP ini merupakan salah satu rangkaian agenda acara Adiwidya 7 yang disinergikan dengan agenda Seminar Nasional dan Diskusi Panel (Sendipa). Adiwidya merupakan suatu wadah yang dapat menjadi sarana untuk menerbitkan hasil karya mahasiswa pascasarjana dalam bentuk prosiding paper penelitian dan dapat menjadi media pencerdasan masyarakat umum terkait isu revolusi industri 4.0. Harapan kami dari Adiwidya 7 ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia pada khususnya mengenai revolusi industri 4.0 untuk kemajuan peradaban suatu bangsa.

Tujuan dari kegiatan ini dalam rangka, menghidupkan budaya akademisi dan literasi bagi mahasiswa, juga dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi para mahasiswa pascasarjana dalam upaya menciptakan dan melakukan inovasi dalam bidang sains dan teknologi di era industri 4.0 ini untuk membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang maju di kancah internasional.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penulis yang telah menyumbangkan karyanya, juga kepada seluruh panitia Adiwidya 7 KAMIL pascasarjana ITB secara umum yang sudah bekerja keras merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan acara seminar ini dengan penuh keikhlasan. Juga khususnya kepada tim *Call for Paper* (CFP) yang sudah bekerja keras agar naskah dapat terbit memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan dari sisi tampilan yang disajikan secara menarik.

Kami mohon maaf, jika dalam penerbitan prosiding ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami berharap, semoga prosiding ini memberikan banyak manfaat untuk masyarakat.

Bandung, 20 Maret 2020
Adiwidya 7 2019,

Moh. Ali
Ketua Pelaksana

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Editor Kepala : Aditya Firman Ihsan
Editor Pelaksana : Jasmine Chanifah Uzdah Bachtiar
Dewan Editor : Nurul Aisyah Salman, Jessica Olifia
Asisten Editor : Baiq Ulfana Syabila, Abdurrahman Adam

Layout : Ummi Nur Asyifah Bahmi, Putri Faradilla, Hafi Auliya Nurhayati
Desain sampul : Hesti Rosita Dwi Putri
Staf Redaksi : A. Iin Nindy Karlinda K., Arfa Izzati, Arif Efendi, Atika Rahmawati, Helfa Rahmadyani, Jehan Faradika, Nanik Aryani Putri, Togi Haidat Manggara, Zulhendra
Distribusi : Yeni Saro Manalu, Mutiara Qalbi Pebrian

Alamat Redaksi : KAMIL Pasca Sarjana ITB
Gedung Kayu lt.2, Kompleks Masjid Salman ITB, Jalan Ganesha
No.10 Bandung 40132

DAFTAR ISI

Chapter I BIOTEKNOLOGI	1
I.1 Analisis Bioinformatika interaksi Protein Tirosin Fosfatase A (PtpA) dengan Asam Lemak Trans-2-Eikosenoat	1
<i>Baiq Repika Nurul Furqan, Imam Syahputra Yamin</i>	
I.2 <i>Biorefinery</i> Industri Sawit Nasional dalam Upaya Pemanfaatan Limbah Tandan Kosong Sawit (TKS) sebagai Bahan Baku Xilitol	5
<i>Abdurrahman Adam, Shelvi Putri Ayu, Muhammad Hanief Auliya Lukman</i>	
I.3 Strategi Sintesis dan Peningkatan Kadar Zat Aktif Pada Tanaman Kumis Kucing (<i>Orthosiphon aristatus (Blume)</i> Miq. dengan Rekayasa Genetik.....	11
<i>Fahrauk Faramayuda, Sukrasno, Elfahmi</i>	
I.4 Karakterisasi Taksonomi dan Substrat Alami <i>Phythium vexans</i> Sebagai Potensi Sumber Pangan Protein	19
<i>Istikoyah, I Nyoman Pugeg Aryantha</i>	
Chapter II ELEKTRO DAN INFORMATIKA	27
II.1 Sistem Monitoring Kualitas Produksi PT. XYZ Berbasis <i>Internet of Things</i>	27
<i>Mulyani Pratiwi, Teguh Raharjo, Mochammad Aldi Kushendriawan, Kevin Chandra Abimaulana</i>	
II.2 Kecerdasan Buatan untuk Rekognisi Audio Alat Musik Berbasis <i>Ciri Mel Frequency Cepstral Coefficient (MFCC)</i>	33
<i>Sinta, Yokanan Wigar Satwika, Miranti Indar Mandasari</i>	

II.3	Pemodelan Banjir dan Perencanaan Saluran Drainase Menggunakan <i>Tools Cloud Computing</i>	37
	<i>Ivan Aliyatul Humam</i>	
II.4	Analisis Pemanfaatan Aplikasi Angkutan Umum Dalam Industri 4.0 di Kawasan Bandung Raya	43
	<i>Syifa Fauziah, Heru Purboyo H. P.</i>	
II.5	Pengujian Regresi Otomatis Menggunakan Selenium IDE.....	49
	<i>Dwi Ilham Prabowo, Hanson Prihantoro Putro</i>	
II.6	Perbandingan Filter Digital pada <i>Accelerometer</i> untuk Mengoptimalkan Pengukuran Sudut <i>Pitch</i> dan <i>Roll</i>	55
	<i>Adidin Aidin Maulana, Hendri Maja Saputra, Abdurrahman Nurhakim</i>	
Chapter III SOCIAL SCIENCE		63
III.1	<i>Social Impact in Digital Economic Era to Improving Coffee Production at Temanggung District</i>	63
	<i>Fajar Abdurrafi</i>	
III.2	Konseptualisasi Aplikasi Chatbot sebagai Kanal Interaksi Layanan Pemerintah di Era Industri 4.0	71
	<i>Arfive Gandhi</i>	
III.3	Masyarakat Pasca-Literasi sebagai Fenomena Baru Revolusi Digital	77
	<i>Aditya Firman Ihsan</i>	
III.4	Menyoal Tawaran Revolusi Industri 4.0 pada Interaksi Manusia dan Teknologi, Sebuah Kajian Kritis	85
	<i>Aditya Firman Ihsan, Muhammad Suryo Panotogamo Abi Suroso</i>	

Karakterisasi Taksonomi dan Substrat Alami *Pythium vexans* Sebagai Potensi Sumber Pangan Protein

Istikoyah¹, I Nyoman Pugeg Aryantha¹

¹ Laboratorium Mikologi, Program Studi Biologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung.

ABSTRACT

The challenge in Indonesia as a developing country to get renewable solutions that can meet the needs of food and the impact of human activities is not an easy thing to solve. Increasing demand for quality food, feed, and bio-products that are environmentally friendly demands to bring up bio-industries that produce complementary products. One of the goals of Indonesia's development towards bio-industry is to realize national food independence. The estimated nutritional value of Fungi is one part of meeting the demands of bio-industry on food. For this reason, it is necessary to study the nutritional value of local fungi isolates by exploring the potential biodiversity of the archipelago Fungi as a future food source. This study **aims** to isolate water fungi (Oomycota), characterize taxonomies, obtain natural substrate for optimum growth of mycelium, and characterize the nutritional value based on proximate content. The **method** used is chemical analysis in the form of Distillation, Gravimetry, Kjeldahl, Luff Schoorls, PCR, and Soxhlet. Based on **ITS DNA analysis**, it was obtained that 99.62% homologies with *Pythium vexans*. The best **substrate** in biomass production in sorghum with an average length of mycelium 36.22 mm per day and the results of one way ANOVA test and Duncan's follow-up test, obtained data that is $p < 0.05$ which shows that sorghum administration is significantly different from other substrates. **Proximate test** results obtained data in the form of the carbohydrate content of 69.67%, fat 5.80%, protein 19.26%, and an ash content of 3.36%. Based on this study, it can be **concluded** that homologous isolate with *Pythium vexans*, the best substrate for optimum mycelium growth is sorghum, and *Pythium vexans* have 10.45% higher protein potential compared to controls.

Keywords: Characterization, Protein, *Pythium vexans*, Substrate, Taxonomy

ABSTRAK

Tantangan di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang untuk mendapatkan solusi terbarukan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan dampak dari aktivitas manusia bukanlah hal yang mudah diselesaikan. Peningkatan permintaan kualitas pangan, pakan, dan bioproduk yang ramah lingkungan menuntut untuk memunculkan bioindustri yang menghasilkan produk komplementer. Sasaran dari pembangunan Indonesia terhadap bioindustri salah satunya ialah terwujudnya kemandirian pangan secara nasional. Estimasi nilai nutrisi jamur menjadi salah satu bagian dalam memenuhi tuntutan bioindustri terhadap pangan. Untuk itu, diperlukan kajian kandungan nilai nutrisi jamur dari isolat lokal untuk eksplorasi potensi biodiversitas jamur nusantara sebagai sumber pangan masa depan. Penelitian ini **bertujuan** untuk mengisolasi jamur air (Oomycota), mengkarakterisasi taksonomi, mendapatkan substrat alami untuk pertumbuhan miselium yang optimum, dan mengkarakterisasi nutrisi protein jamur berdasarkan kandungan proksimat. **Metode** yang digunakan yaitu analisis secara kimiawi berupa Destilasi, Gravimetri, Kjeldahl, Luff Schoorls, PCR, dan Soxhlet. Berdasarkan **analisis DNA ITS**, diperoleh 99,62% homolog dengan *Pythium vexans*. **Substrat** dalam produksi biomassa yang terbaik ialah sorgum dengan pertambahan panjang rata-rata miselium 36,22 mm per hari dan hasil uji *one way anova* dan uji lanjut Duncan, diperoleh data yaitu $p < 0.05$ yang menunjukkan bahwa pemberian sorgum berbeda signifikan dengan substrat lainnya. Hasil pengujian **proksimat** diperoleh data berupa kadar karbohidrat sebanyak 69,67%, lemak 5,80%, protein 19,26%, dan kadar abu 3,36%. Berdasarkan kajian tersebut dapat **disimpulkan** bahwa isolat homolog dengan *Pythium vexans*, substrat terbaik untuk pertumbuhan miselium yang optimum ialah sorgum, dan *Pythium vexans* memiliki potensi nutrisi protein sebanyak 10,45% lebih tinggi dibandingkan kontrol.

Kata Kunci: Karakterisasi, Protein, *Pythium vexans*, Substrat, Taksonomi

Kontak Penulis

Istikoyah*

* Mahasiswi Magister Program Studi Biologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha no. 10 Bandung Kode pos 40132

Tel. : +6285285485625

E-mail : istikoyah@students.itb.ac.id

1. Pendahuluan

Peningkatan permintaan kualitas pangan, pakan, dan bioproduct yang ramah lingkungan menuntut untuk memunculkan bioindustri yang menghasilkan produk komplementer. Sasaran dari pembangunan Indonesia terhadap bioindustri salah satunya ialah terwujudnya kemandirian pangan secara nasional (Kementerian Pertanian, 2014).

Tantangan di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang untuk mendapatkan solusi terbaru terhadap kebutuhan pangan dan dampak dari aktivitas manusia bukanlah hal yang mudah diselesaikan (Macharia, 2015). Estimasi nilai nutrisi jamur menjadi salah satu bagian dalam memenuhi tuntutan bioindustri terhadap pangan.

Jamur dapat dijadikan sebagai alternatif pangan fungsional di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang semakin pesat. Kekayaan hayati yang cocok untuk dijadikan pilihan alternatif pangan fungsional, salah satunya ialah jamur (Oktaviyani, 2018). Estimasi jumlah energi yang bersumber dari Oomycota menjadi bagian dari kajian nilai nutrisi jamur air sebagai sumber pangan. Untuk itu, diperlukan kajian nutrisi yang bersumber dari isolat lokal yang diarahkan pada eksplorasi potensi biodiversitas fungi nusantara sebagai sumber pangan protein masa depan.

Medium jamur yang secara umum digunakan ialah *Potato Dextrose Agar* (PDA) yang bersumber dari ekstrak kentang. Diketahui kentang memiliki kandungan pati sebanyak 4,397 – 8,464 % (Anggraini, 2017; Asgar, dkk., 2011). Sumber karbon dari pati merupakan unsur penting yang dibutuhkan jamur untuk tumbuh. Namun, dikarenakan bahan baku berupa kentang maupun dalam bentuk PDA instan harganya mahal, sehingga mendorong untuk menemukan media alternatif untuk pertumbuhan jamur dengan harapan dapat mengurangi biaya produksi biomassa jamur (Rahmawati, 2016).

Penelitian mengenai alternatif media jamur pernah dilaporkan seperti biji Kluwih dan biji nangka (Rahmawati, 2016), kacang tunggak, kacang kedelai hitam, kacang hijau (Ravimannan, dkk., 2014), ubi jalar putih dan ungu (Amadi, dkk., 2012), pati singkong (Kwoseh, dkk., 2012), wortel, tomat, kubis, dan labu (Deivanayaki dan Iruthayaraj, 2012), sagu dan uwi (Tharmila, dkk., 2011), dan buah alpukat (Famurewa, dan David, 2008). Untuk itu, dalam penelitian ini akan memilih substrat alami dari biji-bijian yaitu biji millet, selasih, wijen, dan sorgum. Keempat biji-bijian tersebut dipilih sebagai substrat dikarenakan keempat biji-bijian tersebut sering dikonsumsi manusia, dipercaya aman

untuk dikonsumsi (FAO, 1995), mudah didapat, harganya terjangkau, dan diketahui memiliki kandungan karbon yang baik (Suarni, 2004). Substrat alami dari keempat biji-bijian tersebut akan menjadi media tumbuh untuk isolat lokal jamur air (Oomycota). Keunikan dari penelitian ini ialah menggunakan hasil isolasi dari alam untuk dikembangkan sebagai sumber pangan.

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2018 hingga bulan September 2019. Tempat pengujian sampel dilakukan di laboratorium pusat penelitian biosains dan bioteknologi (PPBB) yang terletak di gedung riset dan inovasi ITB yaitu laboratorium mikologi, laboratorium biokonversi, laboratorium biokimia, dan laboratorium GBB (*geomicrobiology, biomining, and biocorrosion*); laboratorium instrumentasi dan laboratorium instruksional barat yang terletak di gedung labtek XI sekolah ilmu dan teknologi hayati (SITH) ITB; dan laboratorium nanosains di gedung CAS (*center for advanced sciences*) ITB.

Isolasi Jamur Air (Oomycota) Sebagai Isolat Lokal

Isolasi Oomycota menggunakan teknik pengumpulan jamur terapung. Teknik ini bertujuan untuk mengisolasi Oomycota secara spesifik. Teknik pengerjaan pengumpulan yaitu menempatkan sampel tanah pada wadah sebanyak ± 25 gram. Kemudian ditambahkan dengan sampel air kolam hingga tanah terbenam (± 65 ml) dan diaduk secara perlahan dan merata. Lalu, menempatkan umpan yang kaya akan selulosa yaitu wijen, kecambah, dan petal bunga pada permukaan air dan mengupayakan semua umpan terapung di permukaan air. Sampel kemudian diinkubasi selama 3-7 hari. Kemudian, dilakukan pengamatan mikroskopik dengan meneteskan *lactophenol cotton blue* (LCB) untuk pewarnaan terhadap jenis jamur yang tumbuh pada umpan. Selanjutnya, isolat tersebut ditumbuhkan pada medium umum yaitu *Potato Dextrose Agar* (PDA) dan dilakukan *sub-culture (re-cultured)* hingga diperoleh isolat tunggal (Garretm, 2006).

Karakterisasi Taksonomi Jamur Air (Oomycota)

Isolat lokal yang telah murni dilakukan identifikasi secara morfologi dan molekuler. Pengamatan morfologi menggunakan mikroskop cahaya dan pada penelitian kali ini menggunakan perbesaran 1000x. Sedangkan identifikasi molekuler dilakukan dengan menganalisis DNA ITS atau sekuensing DNA berupa mencocokkan sekuens dengan yang ada di *gen bank*. Adapun langkah kerjanya yaitu teknik ekstraksi DNA jamur menggunakan kit ekstraksi *Zymo miniPrep*, kemudian dilanjutkan melakukan metode *Polimerase Chain Reaction* (PCR) yaitu metode amplifikasi primer oligonukleotida yang

diarahkan secara enzimatik untuk DNA spesifik (Atawodi, dkk., 2011) dengan menggunakan primer *Internal Transcribed Spacer* (ITS) 1F dan ITS 4R. Teknik pengerjaan PCR yaitu melakukan pengenceran primer, membuat PCR mix yang terdiri dari deion, DNA *template*, *primer forward*, *primer reverse*, PCR mix, dan red mix (sebagai master mix); dan mengatur profil PCR terlebih dahulu menggunakan *thermal cycle*. Pengenceran primer dengan menggunakan rumus pengenceran larutan, yaitu

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

Kemudian dibuat PCR *mix* dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1 Komposisi PCR *mix*

Komponen	Konsentrasi Awal (μ M)	Konsentrasi Akhir (μ M)	Volume (μ l)
Red Mix	-	-	5
Primer Forward	10	0,4	0,4
Primer Reverse	10	0,4	0,4
De ion	-	-	3,2
DNA Template	-	-	1

Selanjutnya, sampel PCR yang telah siap dimasukkan ke dalam *thermal cycle* dengan dilakukan pengkondisian terhadap PCR terlebih dahulu. Tanda “ menunjukkan menit, tanda ‘ menunjukkan detik, dan tanda x menunjukkan jumlah siklus PCR. Pengkondisian profil PCR ditampilkan pada gambar 1.

Gambar 1. Pengkondisian profil PCR

Selanjutnya, dilakukan konfirmasi keberadaan DNA menggunakan elektroforesis dan divisualisasi *band* DNA menggunakan UV Transluminator, kemudian dilakukan sekuensing dengan mengirimkan sampel DNA hasil PCR ke instansi sekuensing yaitu Macrogen Asia Pacific Pte. Ltd. Sekuens yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan program Bioedit untuk dilakukan BLAST (*Basic Local Alignment Search Tool*) yaitu mencocokkan kemiripan sekuens dengan yang terdapat di *Genbank* pada situs NCBI (1988), kemudian dilakukan pembuatan pohon filogenetik menggunakan *software molecular evolutionary genetics analysis* (MEGA) 6 dengan metode *Maximum Likelihood Trees* dan *Bootstrap* dengan pengulangan 100 kali.

Seleksi Substrat Alami *Pythium vexans*

Teknik seleksi substrat yaitu pengukuran radial

pertambahan panjang miselium dengan cara menumbuhkan isolat dengan diameter \pm 3 mm pada empat jenis substrat biji-bijian yaitu biji sorgum (*Sorghum bicolor*), millet (*Pennisetum glaucum*), selasih (*Ocimum basilicum*), dan wijen (*Sesamum orientale*). Inkubasi selama \pm 7 hari dan memilih substrat alami terbaik. Kemudian dilanjutkan menguji statistik bertujuan untuk signifikansi sampel menggunakan *one way anova* dan uji lanjut Duncan.

Tabel 2 Pengkondisian Seleksi Substrat Alami

Sampel	Inkubasi Sampel			Isolat <i>Pythium vexans</i>
	Suhu ($^{\circ}$ C)	Kelembaban (%)	Intensitas Cahaya (Lux)	
Biji 28 Gram	26.6	72	0,15	\pm 3mm

Pengujian Kandungan Nutrisi Proksimat

Pengujian nutrisi proksimat berupa pengujian kadar air menggunakan metode Destilasi, abu (metode Gravimetri), protein (metode Kjeldahl), karbohidrat (metode Luff Schoorls), dan pengujian kadar lemak (metode Soxhlet). Jumlah sampel yang diuji nutrisi sebanyak 1 cawan petri yang berupa *Pythium vexans* yang tumbuh menyelimuti substrat sorgum. **Selisih** antara kandungan protein (*Pythium vexans* + sorgum) dengan kandungan protein sorgum murni merupakan kandungan protein dari *Pythium vexans*.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Isolasi Jamur Air (Oomycota)

Kultur murni *Pythium vexans* pada gambar 2 memiliki bentuk hifa *globose*, *ovoid*, dan *irregular*. Kultur murni tersebut berusia 3 hari. Isolat ditumbuhkan pada medium PDA sebagai isolat induk untuk perlakuan selanjutnya.

Gambar 2. Kultur Murni *Pythium vexans* Hasil Isolasi

Hasil pengamatan mikroskop cahaya dengan perbesaran yang digunakan dalam penelitian ini ialah 1000x diperoleh penampakan hifa senositik (hifa tidak bersekat melintang dan dijumpai inti dalam jumlah banyak) yang ditunjukkan pada gambar 3.

Gambar 3. Hasil Pengamatan Mikroskop

Berdasarkan analisis DNA ITS, diperoleh kecocokan 99,62% homolog dengan *Pythium vexans*. Filogenetik ditampilkan pada gambar 4.

Gambar 4. Filogenetik *Pythium vexans*

Pythium vexans sebagai salah satu dari spesies oomycota. Informasi sebelumnya, oomycota pernah dikelompokkan ke dalam kingdom fungi karena pertumbuhannya yang berstruktur filamen (hifa) dan memakan benda-benda yang membusuk seperti layaknya jamur. **Namun**, dinding sel oomycetes tidak tersusun dari kitin seperti layaknya jamur secara umum, tetapi tersusun dari campuran senyawa selulosa dan glukukan (glukan polimer). Selain itu, inti dalam hifa ialah diploid yaitu dua set informasi genetik dan bukan haploid seperti pada jamur. Berdasarkan hasil riset mengenai struktur biokimia, ultrastruktur, dan sekuensing DNA molekuler menunjukkan bahwa oomycetes termasuk ke dalam chromista dengan karakteristik berupa spora yang dapat berenang bebas dan memiliki dua flagel berbeda, salah satunya dengan mastigonem (*mastigonemes*), karakteristik seperti ini sering terjadi pada chromista. Sehingga, walaupun oomycetes termasuk ke dalam minoritas kromista

heterotrof, oomycetes tetap dikelompokkan ke dalam chromista (Wagoner dan Speer, 1995).

Pythium vexans memiliki karakteristik generatif mirip fungi karena memiliki miselium, secara vegetatif mirip amoeba karena terdapat zoospora (fase aseksual) dan oospora (fase seksual), dinding sel tersusun dari selulosa sedangkan fungi pada umumnya tersusun dari kitin. Sehingga, berdasarkan struktur tubuh lebih dekat dengan alga dan tumbuhan, namun *Pythium vexans* tidak memiliki klorofil, hifanya berupa hifa senositik sehingga inti tersebar dalam jumlah banyak dan hifanya tidak bersekat. Selain itu, secara nutrisi jamur air ini mirip dengan hewan karena memiliki protein yang tinggi (Brunings, dkk, 2005). Taksonomi dari *Pythium vexans* ialah sebagai berikut:

Taksonomi *Pythium vexans*

Domain	Eukaryota
Phylum	Heterokontophyta
Class	Oomycetes
Ordo	Pythiales
Family	Pythiaceae
Genus	<i>Pythium</i>
Spesies	<i>Pythium vexans</i> (NCBI, 2011)

Hasil Seleksi Substrat Alami untuk *Pythium vexans*

Hasil seleksi substrat alami ialah sorgum dengan dengan penambahan panjang rata-rata miselium 36,22 mm per hari. Hasil uji statistik *one way anova* dan uji lanjut *Duncan* diperoleh data yaitu $p < 0.05$ yang menunjukkan bahwa pemberian sorgum dinyatakan berbeda signifikan dibandingkan substrat lainnya. Hal ini dikarenakan, kandungan karbohidrat tinggi yang terkandung dalam sorgum memiliki unsur karbon (C) yang tinggi, sehingga dapat digunakan oleh *Pythium vexans* untuk tumbuh optimal dibandingkan substrat lainnya (Natural Resource Conservation Service (NRCS), 2003). Grafik hasil pengukuran radial dari seleksi empat macam biji ditunjukkan pada gambar 5. Sedangkan kultur *Pythium vexans* yang ditumbuhkan pada sorgum ditunjukkan pada gambar 6. Pada gambar 6, terlihat miselium *Pythium vexans* menyelimuti sorgum hingga nampak seperti tumpukan jamur dan tidak terlihat jelas adanya sorgum.

Gambar 5. Hasil Seleksi Substrat dengan Pengukuran

Radial

Gambar 6. Kultur *Pythium vexans* Pada Sorgum

Sorgum (*Sorghum bicolor*) dikenal sebagai komoditas pangan yang potensial untuk dikembangkan dalam upaya solutif untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang mencapai 139 kg perkapita per tahun untuk konsumsi beras (Badan Pusat Statistik, 2012). Sorgum memiliki nutrisi yang baik dan sering digunakan sebagai bahan pangan, namun pemanfaatannya belum meluas dan belum maksimal (Irawan dan Sutrisna, 2011). Selain itu, sorgum memiliki unsur karbon (C) yang tinggi, sehingga dapat digunakan oleh *Pythium vexans* untuk tumbuh optimal dibandingkan substrat lainnya (Natural Resource Conservation Service (NRCS), 2003). Sehingga, potensi sorgum untuk menjadi substrat *Pythium vexans* menjadi peluang dan kesempatan besar untuk dikembangkan dalam upaya solutif terhadap substitusi pangan.

Kandungan Nutrisi *Pythium vexans*

Terkait potensi *Pythium vexans* sebagai sumber pangan protein, maka dilakukan pengujian proksimat dan diperoleh data yaitu *Pythium vexans* memiliki potensi nutrisi protein lebih tinggi dibandingkan kontrol. Grafik hasil pengujian proksimat sampel Sorgum murni dan sampel *Pythium vexans* yang ditumbuhkan pada biji Sorgum ditampilkan pada gambar 7 dan gambar 8.

Gambar 7. Hasil Pengujian Proksimat Sorgum

Gambar 8. Hasil Pengujian Proksimat *Pythium vexans* yang ditumbuhkan pada biji Sorgum

Dari hasil pengujian proksimat berdasarkan berat kering protein yang terkandung pada *Pythium vexans* sekitar $\pm 10,45\%$ dibandingkan sorgum murni. Hal ini dikarenakan *Pythium vexans* sebagai salah satu jamur air yang memiliki kandungan protein atau disebut *oomycoprotein* yang baik, selain itu melalui proses penumbuhan di substrat yang kaya akan karbon (substrat sorgum) dan kondisi di bawah aerob hingga berlanjut pada proses fermentasi yang menyebabkan terjadinya reduksi asam ribonukleat dan menjadikan jamur memiliki kandungan protein tinggi (Hosseini, dkk., 2009). Sedangkan kandungan nutrisi lainnya seperti karbohidrat dan lemak dipengaruhi oleh zat anti-nutrien pada sorgum berupa tannin, asam fitat, *proteinase inhibitor*, dan *cyanogenic glycosides*. Hal inilah yang mampu mengubah kandungan nutrisi ketika jamur *Pythium vexans* ditumbuhkan bersama dengan sorgum (Bolarinwa, dkk., 2016 ; Kurniadi, dkk., 2013). Informasi perbandingan nilai nutrisi dari jamur secara umum dengan nutrisi dari *Pythium vexans* misalnya, jamur *Rhizopus oryzae* pada tempe kedelai yang sering ditemukan oleh masyarakat. Jamur *Rhizopus* yang dikenal aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat (Purwoko dan Pamudyanti, 2004). Jamur *Rhizopus* mampu mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino (Septiani, 2004), dan mampu menghasilkan protease. Kandungan protein pada tempe yaitu 35-45%, karbohidrat 12-30%, lemak 18-32%, dan air 7% (Agus dan Budiyanto, 2011). Keunikan dari penelitian ini ialah menggunakan jamur air (Oomycota) yang jarang dikenal masyarakat luas untuk dilakukan uji nutrisinya sebagai potensi sumber pangan protein.

4. Kesimpulan

Isolat lokal jamur air homolog dengan *Pythium vexans* dengan kecocokan 99,62% menggunakan analisis DNA ITS. Substrat terbaik untuk pertumbuhan miselium yang optimum ialah sorgum dengan pertambahan panjang rata-rata miselium 36,22 mm per hari dan hasil uji *one way anova* dan uji lanjut Duncan, diperoleh data yaitu $p < 0,05$ yang menunjukkan bahwa pemberian sorgum berbeda signifikan dengan substrat lainnya. Potensi nutrisi protein *Pythium vexans* sebanyak 10,45% lebih tinggi dibandingkan kontrol. Berdasarkan kajian nutrisi tersebut, penulis mengharapkan penelitian dapat dilanjutkan ke pengujian toksisitas mengenai kelayakan *Pythium vexans* sebagai bahan pangan yang aman dikonsumsi manusia maupun sebagai pakan hewan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang bersedia membiayai pendidikan, staf pendidik dan staf akademik Sekolah Ilmu dan Teknologi

Hayati dan Sekolah Pascasarjana Institut Teknologi Bandung atas kerja sama dalam hal akademik, beserta semua pihak lainnya yang terlibat atau mendukung

penelitian dan pendidikan baik secara internal maupun eksternal berupa stimulasi mental dan psikologi kepada penulis.

Daftar Pustaka

- Agus, M. dan Budiyo, K. (2011). *Pemanfaatan Jamur Rhizopus oryzae Dalam Industri Tempe*. Online. Website: <http://aguskrisnoblog.wordpress.com/2011/12/27/pemanfaatan-bakteri-rhizopus-oryzae-dalam-industri-tempe/amp/>
- Amadi, O.C. dan Moneke, A.N. (2012). Use of Strach Containing Tubers for The Formulation of Culture Media for Fungal Cultivation. *African Journal of Microbiology Research*, 6(21), 4527-4532.
- Anggraini, A. (2017). *Pemanfaatan Biji Kluwih Sebagai Media Alternatif Untuk Pertumbuhan Bibit F0 Jamur Tiram Putih dan Jamur Merang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Tidak diterbitkan.
- Asgar, A., Rahayu, S.T., Kusmana, M., dan Sofiari, E. (2011). Uji Kualitas Umbi Beberapa Klon Kentang untuk Keripik. *J. Hort*, 21(1), 51-59.
- Atawodi, S.E., Atawodi, J.C., Dzikwi, A.A. (2011). Polymerase Chain Reaction: Theory, Practice, and Application: A Review. *Sahel Medical Journal*, 13(2), 54-63.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Neraca Bahan Makanan*. Jakarta: BPS.
- Bolarinwa, I. F., Oke, M. O., Oliyana, S. A., dan Ajala, A. S. (2016). A Review of Cyanogenic Glycosides in Edible Plants. *Intech Toxicology*. Website: <http://dx.doi.org/10.5772/64886>.
- Brunings, A.M., Datnoff, L.E., Simonne, E.H. (2005). *Are Phosphorous and Phosphoric Acids Equal Phosphorous Sources for Plant Growth?*. IFAS Extension, University of Florida, HS1010.
- Deivanayaki, M. dan Iruthayaraj, P.A. (2012). Alternative Vegetable Nutrient Source for Microbial Growth. *International Journal of Biosciences*, 2(5), 47-51.
- Famurewa, O. dan David, O.M. (2008). Formulation and Evaluation of Dehydrated Microbiological Media from Avocado Pear (*Persea Americana Cmill*). *Research Journal of Microbiology*, 3(5), 326-330.
- FAO (Food and Agriculture Organization). (1995). *Sorghum and Millets in Human Nutrition*. Roma: FAO- Food and Nutrition Series, no. 27, FAO.
- Garretm, S.D. (2016): *Soil, Fungi, and Soil Fertility*, Elsevier, New York.
- Hosseini, S.M., Khosravi-Darani, K., Mohammadifar, M.A., dan Nikoopour, H. (2009). Production of Mycoprotein by *Fusarium venenatum* Growth on Modified Vogel Medium. *Asian Journal of Chemistry*, 21(5), 4017-4022.
- Irawan, B. dan Sutrisna, N. (2011). Prospek Pengembangan Sorgum di Jawa Barat Mendukung Diversifikasi Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 99-113.
- Kementerian Pertanian. (2014). *Pertanian – Bioindustri Berkelanjutan_ Solusi Pembangunan Indonesia Masa depan*. Jakarta: Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. pp. 31–37.
- Kurniadi, M., Andriani, M., Faturrohman, F., dan Damayanti, E. (2013). Karakteristik Fisikokimia Tepung Biji Sorgum (*Sorghum bicolor L.*) Terfermentasi Bakteri Asam Laktat *Lactobacillus acidophilus*. *Agritech*, 33 (3), 288-295.
- Kwoseh, C. K., Darko, M.A, dan Abudofour, K. (2012). Cassava Starch-Agar Blend as Alternative Gelling Agent for Mycological Culture Media. *Bots. J. AgriApplSci*, 8(1), 8-15.
- Macharia, A. (2015). *Press Release UN General Assembly's Open Working Group proposes sustainable development goals*. Article. New York: UN Department of Public Information. pp. 13–14.
- Natural Resource Conservation Service(NRCS). (2003). Online. Website: <https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=SOBI2>.
- NCBI. (1988): *National Center for Biotechnology Information*, Online, Website: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>.
- NCBI. (2011). *Taxonomy Browser of Pythium vexans*. Online. Website: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=4782&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock>.
- Oktaviyani, P. R. (2018). Jamur Pangan Alternatif Unggul. *Humaniora – Media Indonesia*. Online. Website: <https://mediaindonesia.com/read/detail/152006-jamur-pangan-alternatif-unggul>.
- Purwoko, T dan Pamudyanti, I.R. (2004). Pengaruh CaCO₃ Pada Fermentasi Asam Laktat oleh *Rhizopus oryzae*. *J.Mikrobiol Indonesia*, 9, 19-22.
- Rahmawati, R. (2016). *Pertumbuhan Jamur Pada Media Biji Kluwih dan Biji Nangka Sebagai Substitusi Media PDA*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ravimannan, N., Arulanantham, R., Fathmanathan, S., dan Niranjan, K. (2014). Alternative Culture for Fungal Growth Using Different Formulation of Protein Source. *Annals of Biological Research*, 5(1), 36-39.
- Septiani, Y. (2004). *Studi Karbohidrat, Lemak, dan Protein Pada Kecap dari Tempe*. Skripsi. Fakultas MIPA Universitas Negeri Surakarta: Tidak Diterbitkan.
- Suarni. (2004). Evaluasi Sifat Fisik dan Kandungan Kimia Biji Sorgum Setelah Penyosohan. *Jurnal Stigma*, 12(1), 88-91.
- Tharmila, S., Jeyaseelan, E.C., dan Thavaranjit, A.C. (2011). Preliminary Screening of Alternative Culture Media for The Growth of Some Selected Fungi. *Archives of Applied Science Research*, 3(3), 389-393.
- Wagoner, B.M. dan Speer, B.R. (1995). *Introduction to The Oomycota*. Regents of University of California, University of California at Berkeley, Website: <https://ucmp.berkeley.edu/chromista/oomycota.html>